

O‘ZBEKISTONDA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR BOZORI RIVOJLANISHINING JORIY TENDENSIYALARI

Vosiqov Abduvahob Ravshan o‘g‘li
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791873>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisdan korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlashning ustuvor jihatlari va hususiyatlari bayon etilgan. Keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasida korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda korporativ obligatsiyalar bozori o‘rni va ahamiyatini yanada oshirishga doir ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: obligatsiya, korporativ obligatsiya, birja, savjo hajmi, kapital bozori, investitsiya, innovatsiya, moliyaviy barqarorlik, tashqi muhit, monetar siyosat.

Jahon amaliyoti tendensiyalari ko‘rsatishicha so‘nggi o‘n yil ichida rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlarda milliy valyuta bozorida qarzlarining umumiy davlat qarzdagi ulushi ortib bormoqda. Bundan tendensiyalar kuzatilishining asosiy sabablaridan biri makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda bu kabi moliyaviy instrumentlar ahamiyatini oshib borayotganligi hamda ichki kapital bozorini rivojlantirishda korporativ obligatsiyalar dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi. Xalqaro moliyaviy ekspertlar tomonidan bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan 44 ta davlatlarni o‘rganishlar bo‘yicha, 2011-yildan buyon davlat qarzlari hajmi ikki barobardan ko‘proqqa oshgan bo‘lsa (6,5 trillion dollardan 13,5 trillion dollarga), shu bilan birga qarzlarni milliy valyutada chiqarish hajmi (5,9 trillion dollardan 12,1 trillion dollargacha) esa 105,1 foizga oshganligini ko‘rishimiz mumkin.

Keyingi yillarda O‘zbekistonda ham milliy kapital bozorini rivojlanishida korporativ obligatsiyalarning ulushi o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lmoqda. 2023 yilning yakuniga ko‘ra, “Bond Market” obligatsiyalar bozorining “Main Board” savdo maydonida 7 ta emitentning 59 005 dona obligatsiyalari bilan umumiy qiymati 92,18 mlrd so‘mlik 477 ta bitim tuzildi. Qarz qimmatli qog‘ozlar bozorida eng ko‘p bitimlar “Imkon finans mikromolya tashkiloti” AJning /IFMT3/ obligatsiyalari bilan tuzilgan bo‘lib, bitimlar soni 215 donani tashkil etdi. 6 227 dona obligatsiyalar bilan 6,22 mlrd so‘mlik bitimlar amalga oshirilib, obligatsiyalar bo‘yicha narx diapazoni 800,00 ming – 1,00 million so‘mni tashkil etdi. Ushbu emitentning korporativ obligatsiyalari qat’iy belgilangan kupon stavkasi 28%, so‘ndirilish muddati 2026 yil 25 mart etib belgilangan.

Bitimlar hajmi bo‘yicha eng katta savdo hajmi «Kapitalbank» ATBning /KPBA10/ obligatsiyalari bilan amalga oshirildi, ularning umumiy hajmi 64,41 mlrd so‘mdan oshdi, bu obligatsiyalar bozorida amalga oshirilgan bitimlar umumiy hajmining 69,88 foizini tashkil etdi. Ushbu obligatsiyalar bilan faqat bitta bitim

tuzilib, uning davomida 6 180 dona obligatsiya realizatsiya qilindi. 2023 yil yakuni bo'yicha "Toshkent" RFB birja kotirovkalari varaqasiga 7 ta emitentning 8 ta obligatsiyalari kiritilgan bo'lib, ulardan 2 tasi AJ, 2 tasi bank sektori va 3 tasi MChJ shaklidagi emitentlardir. 7 ta emitentdan 5 tasining obligatsiyalari belgilangan kupon daromadliligini ta'minlaydi (/CRMT3/ - 24,0%, /UZAL2/ - 23,0%, /BFMT3/ - 27,0%, /BFMT3V2/ - 27,00% va /IFMT3/ - 28,0%, /HKIL3 / - 18,0%) "Asia Alliance Bank" ATBning /AABK1/ va "Kapitalbank" ATBning /KPB4/ obligatsiyalari bo'yicha kupon foizlari Markaziy bank asosiy stavkasiga bog'langan. Mavjud obligatsiyalarning so'ndirilish muddati 1 yildan 7 yilgacha, kupon to'lovlari davrlari esa oylik va har chorakda mavjud. Emitentlar tomonidan taklif etilgan eng yuqori foiz stavkasi 28%ni tashkil etib bu avvalgi yillarga nisbatan yuqori foiz stavka hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

"Toshkent" RFBda institutsional investorlar tomonidan joylashtirilgan korporativ obligatsiyalar to'g'risida ma'lumot¹

№	Emitent	Tikker	Chiqarilish va so'ndirilish sanasi	Kupon stavkasi	1 bondning nominal qiymati (ming, UZS)	Chiqarilgan bondlar soni
1	"Asia Alliance Bank" ATB	AABK1	15.07.2019 - 15.07.2026	MB asosiy stavkasiga +4%	1000,0	50 000
2	"Kapitalbank" ATB	KPB4	13.05.2020 - 21.05.2027	MB asosiy stavkasiga +5%	1000,0	50 000
3	"Chust Rir Mikrokredit Tashkiloti" MChJ	CRMT3	07.04.2021 - 30.03.2024	24,00%	1000,0	2 000
4	"O'zagrolizing" AJ	UZAL2	13.09.2022 - 10.03.2024	23,00%	1000,0	50 000
5	"Biznes finans mikromoliya tashkiloti" MChJ	BFMT3	16.09.2022 - 30.08.2025	27,00%	1000,00	10 000
		BFMT3V2	09.10.2023 - 13.09.2026	27,00%	100,00	200 000

¹ https://www.uzse.uz/isu_infos/BND/ - ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

6	“Imkon finans mikromoliya tashkiloti” MChJ	IFMT3	10.04.2023 - 25.03.2026	28,00%	1000,0	6 000
7	“Hamkor invest lizing” MChJ	HKIL3	25.04.2023 - 06.05.2026	18,00%	1000,0	17 500

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy foiz stavkasi 2023 yil davomida 14 -15 foiz oralig‘ida o‘zgardi. 2023 yilning oxiriga kelib esa u 14%ni tashkil etdi. Markaziy bank boshqaruvi 2024 yil 25 iyuldagi yig‘ilishida asosiy stavkani 0,5 foiz bandga pasaytirib, yillik 13,5 foiz darajasida belgilash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Qayd etilishicha, bazaviy inflyatsiyaning pasayishi va inflyatsion kutilmalar dinamikasi energiya tariflari oshirilishining inflyatsiyaga ikkilamchi ta‘siri kutilganidan past bo‘layotganini ko‘rsatib, yil yakunida inflyatsiya prognoz koridorining quyi chegaralarida shakllanishi bo‘yicha ishonchni oshirmoqda. Nisbatan qat‘iy pul-kredit sharoitlari ishlab chiqarishning ijobiy tafovutini qisqarib borishiga va talab tomondan inflyatsion bosimning pasayishiga xizmat qilmoqda.

Obligatsiyalar orasida “Imkon finans mikro-moliya toshkiloti” MChJning /IFMT3/ qimmatli qog‘ozlari faollik ko‘rsatdi. “Biznes finans mikromoliya tashkilot” MCHJning /BFMT3/ va /BFMT3V2/ obligatsiyalari ham e‘tiborni tortdi. 2023 yil boshida “Toshkent” RFB birja bozorida 10 ta qarz instrumentlari kotirovka qilingan bo‘lsa, yil oxiriga kelib ularning soni 8 taga kamaydi. Yil davomida “Kapitalbank” ATBning 10 yil muddatga chiqarilgan /KPBA10/ subordinatsiyalangan obligatsiyalari 2021 yilda bekor qilindi.

Shuningdek, 2023yilda “Artel electronics” MChJning /AREL1/, /AREL2/ va /AREL3/ obligatsiyalari belgilangan foiz stavkalari mos ravishda 21%, 21,5% va 22,5%ni tashkil etib, 2023 yilning iyul va dekabr oylarida, belgilangan muddatlarda so‘ndirildi. “O‘zmetkombinat” AJning kupon stavkasi 22% bo‘lgan /UZMB2/ qarz qimmatli qog‘ozi ham 2023 yil iyun oyida butunlay so‘ndirilib birja kotirovkalash varag‘idan chiqarildi. Hisobot yilida “Hamkor invest lizing” MCHJ lizing kompaniyasining /HKIL3/ yangi qarzdorlik qimmatli qog‘ozlari yillik 18% kupon stavkasi bilan 3 yil muddatga muomalaga chiqarildi. Shuningdek, joriy yil davomida mikromoliya tashkilotlari “Imkon finans mikromoliya tashkiloti” MChJ /IFMT3/ va “Biznes finans mikro-moliya tashkilot” MCHJ /BFMT3V2/ 28% va 27% stavkalari bo‘yicha 3 yil muddatga belgilangan korporativ obligatsiyalar chiqardilar.

Yuqorida tahlil ma‘lumolaridan ko‘rinadiki, keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasida qarz instrumentlari bozori o‘shish tendensiyasiga ega. Biroq hali yirik ishlab chiqaruvchi va rentabelligi yuqori bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlarini mazkur bozordagi ishtiroki pastligicha saqlanib qolmoqda. Fikrimizcha, korporativ obligatsiyalar bozorini yanada takomillashtirishda bu kabi institutsional investorlarning bozorlarga jalb qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Essers, Dennis, Hans J. Blommestein, Danny Cassimon, and Perla Ibarlucea Flores. 2016. “Local Currency Bond Market Development in Sub-Saharan Africa: A Stock-Taking Exercise and Analysis of Key Drivers.” *Emerging Markets Finance and Trade* 52 (5): 1167–1194.
2. Park, Cyn-Young. 2017. “Developing Local Currency Bond Markets in Asia.” *Emerging Markets Finance and Trade* 53 (12): 2826–2844.
3. Tursunova N.R. Xalqaro suveren obligatsiyalar bozori tahlili//“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 1/2023 yanvar-fevral.
4. Hamdamov O., Otakhonova S., Baratova Z. Bond Market Analysis In The Countries Of The Asian Region //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – C. 23.
5. https://www.uzse.uz/isu_infos/BND/# - Toshkent RFB.